

ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ – SOLSOLA GEMMASCENS В РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВЕННО- КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

¹Нажмиддинов Жалол Нуриддинович, ²Эргашов Ахтам Юсубович,
³Казаков Нажмиддин Исомиддинович, ⁴Нажмиддинова Махсуда Жалоловна
¹к.б.н, доцент

²старший научный сотрудник

³Бухарский пустынный пастбищный центр по производству семян питательных растений,
старший научный сотрудник

⁴Бухарский институт управления природными ресурсами НИУ “ТИИИМСЧ”, магистр

Аннотация. В статье приведены данные по распространению *Salsola gemmascens* в средней Азии и Республики Азербайджана. На основе экспедиционных материалов. В районах массового распространения солянки почечканосной мы установили приуроченность его формаций к определенным элементам рельефа. Его можно встретить на горных склонах, солончаковатых и солонцоватых почвах в разной степени засоленных, на такырах, гипсоносных почвах глинистых и молочных скландах, а также на опесчаненных сероземах и уплотненных почках. В этой связи целью наших исследований явилось изучение эколого-биологических особенностей солянка почечконосная с целью обоснования возможностей введения его в культуру в долинах Юго-западного Кизилкума. Солянка почконосная, как и большинство представителей рода солянок относится к длительно летне-вегетирующим гало-гипсоксерофитам. Он встречается в самых разнообразных условиях пустынь, полупустынь, предгорий и, частично, высокогорий (Коровин[3], 1961). Его можно встретить в самых жестких условиях. Солянка почконосная растет чистыми зарослями, а также входит в состав многих ассоциаций.

Ключевые слова: растительность, экология, фитоценология, эдифический условия, густота сообщества, пустынь, плод, ландшафт, пиход, пелки, ташировые почва, урожай, ассоциация, сингузия, флора, ксерофит, гипсофит, фармация, ареал.

Annotatsiya. Maqolada *Salsola gemmascens*ning Markaziy Osiyo va Ozarbayjon Respublikasida tarqalishi tasvirlangan. Ekspeditsiya materiallari asosida. Tuzli o'tlar ommaviy tarqaladigan hududlarda biz uning shakllanishining rel'efning ma'lum elementlari bilan bog'liqligini o'rnatdik. Tog' yonbag'irlarida, sho'rlangan va turli darajadagi sho'rlangan tuproqlarda, takirlarda, gipsli tuproqlarda, gilli va erigan yon bag'irlarda, shuningdek, xavfli bo'z tuproqlarda va siqilgan kurtaklarda uchraydi. Shu munosabat bilan olib borilgan tadqiqot ishimizdan ko'zlangan maqsad, janubi-g'arbiy Qizilqum hududlarida uni madaniyatga kiritish imkoniyatlarini asoslash maqsadida kurtakli solyankaning ekologik va biologik xususiyatlarini o'rganishdan iborat edi. Solyanka kurtaklari, Solyanka jinsining aksariyat vakillari kabi, uzoq muddatli vegetativ halo-gipsokserofitlarga tegishli. Cho'l, yarim cho'l, tog' oldi va qisman baland tog'larning turli sharoitlarida uchraydi (Korovin[3], 1961). Uni eng og'ir sharoitlarda topish mumkin. Solyanka kurtaklari toza chakalakzorlarda o'sadi va ko'plab uyushmalarning bir qismidir.

Tayanch so'zlar: o'simlik qoplami, ekologiya, fitotsenologiya, edofik sharoit, jamoa zichligi, cho'llar, meva, landshaft, pihod, peli, takshr tuproq, ekinlar, assotsiatsiya, sinuziya, flora, kserofit, gipsofit, dorixona, yashash muhiti.

Abstract. *The article describes the distribution of *Salsola gemmascens* in Central Asia and the Republic of Azerbaijan. Based on expedition materials.*

In areas of mass distribution of saltwort, we established the association of its formations with certain elements of the relief. It can be found on mountain slopes, saline and saline soils to varying degrees of saline, on takyrs, gypsum-bearing soils, clayey and molten slopes, as well as on hazardous gray soils and compacted buds. In this regard, the goal of our research was to study the ecological and biological characteristics of the bud-bearing solyanka in order to substantiate the possibility of introducing it into culture in the areas of southwestern Kizilkum. Solyanka bud-bearing, like most representatives of the Solyanka genus, belongs to long-term vegetative halogypsoxerophytes. It is found in a wide variety of conditions of deserts, semi-deserts, foothills and, in part, high mountains (Korovin[3], 1961). It can be found in the harshest conditions. Solyanka bud grows in clean thickets and is also part of many associations

Key words: *Vegetation, ecology, phytocenology, edaphic conditions, community density, deserts, fruit, landscape, pihod, peli, takshr soil, crops, association, synusia, flora, xerophyte, gypsophyte, pharmacy, habitat.*

Солянка почечконосна являются одними из характерных пустынных сообществ, местами играют довольно значительную роль в растительном покрове. В литературе солянка почечконосна сообщества описаны многими исследователями [4,3,8,2,9,1]. Эти исследователи указывают, что флористический состав солянка почечконосных сообществ беден; на отдельных участках солянка почечконосных встречаются 12-17 видов растений, хотя в целом для формации зарегистрировано до 30 видов. В ассоциации солянка почечконосных произрастают разные виды полукустарничков, однолетников и солянок.

По описанию [2], ассоциации солянка почечконосной в Юго-Западных Кызылкумах встречаются на шлейфах остонцовых гор, на плато, а также на территории древнеаллювиальных отложений. *Salsola gemmascens* Pall. и другой гипсофит *Salsola orientalis* S. G. Gmel. встречаются во всех экологических условиях. Характерными для этой ассоциации являются следующие виды растений: *Astragalus villosissimus*, *Salsola arbuscula* Drob., *S. laricifolia* (Turci) Litv., *Garex pachestylia*, *Camanthus gamacarpus*, *Carex pachestylia*, *Nanophyton erinoceum*.

И.Г. Рустамов [9], обследований солянка почечконосной в районе Тереском и Кызылкия (Туркм), указывает, что сообщества солянка почечконосной занимают обширные равнины, в основном, в комплексе с полыньниками. Флористический состав сообществ не превышает 36 видов. Наиболее типичными ассоциациями солянка почечконосной здесь оказались: солянка почечконосно-кемрудополынно-солянка почечконосная-кейреуково-солянка почечконосная, однолетнесолянково-солянка почечконосная (Рустамов, 1973).

Однако, в связи с задачами изучения экологии, биологии солянка почечконосной в условиях культуры и существующие немногочисленные геоботанические описания, разумеется, не могут дать характеристику их распространения, тем более, кормовой производительности солянка почечконосной в различных географических условиях.

Эколого-фитоценологические условия произрастания солянка почечконосной описывались в период экспедиций в различных районах пустынной зоны Узбекской, Туркменской, Таджикской, описание в различных географических, эдафических и климатических условиях [5]. Ниже приводим описание наиболее характерных условий местообитания сообществ солянка почечконосной в различных экологических условиях

аридной зоны, выполненные во время экспедиций.

Описание. Каракумы. Участок расположен на 1,5 км югозападнее колодца Каррикуль. Ландшафт-песчано-такыровый комплекс. Степень проективного покрытия-25-27 %. Эдификаторы: полынь кемрудская, однолетние солянки, кейреук, солянка почечконосный, боялич (*Artemisia kemrudisa* Krasch, *Climocoptera Lanata*) (Pall) Boach., *Gamanthus gamacarpus* (Moq.)Bunge., *Salsola gemmascens* Pall., *Solsolacrientalis* S.G. Gmel., *Salsola arbuscula* Pall.

Общая численность растений на трансекте 50 м²(2x25) составила 193 штуки. Основной эдификатор-кемрудская, густота которой составила 79,27 % от общей численности видов. Численность солянка почечконосный составила 1800 шт/га или 4,67 %. Особи его хорошо развиты, годичный прирост составил 15,0 см. Ширина кроны 12,0x9,0 см. Урожай воздушно-сухой массы (трансект 50 м²) составил 280,0 г, в т.ч. семян-38,0 г. Толщина корневой шейки равно 17 мм.

Урожай кормовой массы ассоциации составил 1,45 ц/га, в том солянка почечконосный 0,56 ц/га. Семенного возобновления в течение двух лет не отмечено. Масса 1000 штук семян равна 4,5 г, размер плода с крыльями-4,5 мм. Полноценность семян-30 %, лабораторная всхожесть- 23%, а полевая всхожесть-7-11 %.

Аналогичный ассоциации солянка почечконосников описаны нами в других районах пустынной зоны Туркменистана: Небид-Даге, Кызил-Арвате, Таджекском и Чаршангинском районах в различных почвенно- грунтовых условиях. Помимо описанных видов здесь еще встречаются саксаул- *Haloxylonaphyllum* (Minkw.) Пјим чогон- *Aelleniasubaphylla* (C.A.mey) Aellen, черкез *Salsola paletzkiana* и однолетние солянки.

Описание. Участок расположен на 1,2 км севернее колодца Каррыкуль. Ландшафт- равнина между грядовыми барханными песками, такыровые почвы. Характеризуется наличием плотной корки на поверхности и сильным уплотнением почвенного профиля на глубине. Степень проективного покрытия 5-7%. Общая площадь около 1 га. Эдификатор: солянка почечконосный, других видов высших растений не отмечено.

Количество растений на участках описываемых ассоциаций колеблется в пределах от 14320 до 24400 штук на 1 га, в.т.ч. численность вегетирующих особей составляет 62,0 %, а генерирующих-38,0 %. Плодов очень много (на плодоносящих кустах), плоды с хорошо развитыми крыльями т 5,0-5,5 мм, полноценные семена составляют 58,0 %. Масса 1000 штук семян-4,6-4,7 г. Высота растений с многолетними частями доходила до 42,0 см, а годичный прирост-до 18,3 см. Урожай кормовой массы солянка почечконосный-2,8 ц/га.

Описание. Участок расположен в Тедженском районе Туркменистана в 18 км к северу от железнодорожного разъезда 72. Ландшафт-слегка волнистая равнина. Почва такыровидная. Степень проективного покрытия 8-12 %. Эдификаторы: солянка почечконосная, кейреук, черкез, балыккуз и эфемеры.

Растительный покров трехярусный: кустарниковый, полукустарниковый и травянистый. Процентное соотношение видов в травостое следующее: *Salsolagemmascens*Pall.-45,6 %, *Salsolaorientalis*-36,84, *Salsolarichter*-35%, *Glimacopteralantana*-14,06 %. Суммарный урожай кормовой массы ассоциации составил 3,19 ц/га, на долю солянка почечконосный пришлось 1,35 ц/га и кейреука-1,09 ц/га. Урожай семян солянка почечконосный на площади 50 м²составил 210 г. Размер семян с крыльями- 7,6 мм. Полноценность семян-35,0-36,0 %. Лабораторная всхожесть их-30,0-33,0%. Масса 1000 штук семян-5,0-5,9 г.

Солянка почечконосники в условиях Юго-Западных Кызылкумов занимают небольшие площади в виде пятен среди полынников, кейреучников. Чистые заросли строго приурочены к определенным условиям, в основном они встречаются на уплотненных суглинистых, щепнисто-дресяных, щепнисто-такыровидных почвах, такырах, гипсированно-засоленных, на пестроцветных почвах. Во многих сообществах солянка почечконосная чаще выступает как субдоминант в полукустарниковых сообществах. Приводим несколько описаний ассоциаций солянка почечконосный в этом районе.

Описание. 2 км Юго-Западнее колодца Азник (Совхоз 40 лет октября Конимехского района Навоийской области). Ландшафт-слабовалнистый, почвы щепнисто-такыровидные, засоленные, гипсоносные. Степень проективного покрытия растениями-5-7%. Эдификаторы: Полынь развесистая, солянка почечконосный, эфемеры. На заложеном трансекте отмечены 5 видов растений. *Artemisia diffusa* Krasch, *Salsola gemmascens* Pall, *Aellenia supaphella* (С.А.Мей.) Aellen, *Astragalus vilosissimus*, *Halimocnemis villosa* С.А.Мей.

Процентное соотношение видов в травостое следующие: *Artemisia diffusa*-57,58%, *Salsola gemmascens* Pall-12,12%, *Aellenia supaphella* (С.А.Мей.)-1,51%, *Astragalus vilosissimus*-1,5%, *Halimocnemis villosa* С.А.Мей.-27,28%. Суммарный урожай кормовой массы ассоциации составил 0,88 ц/га.

В районе колодца Тошкудук описание. Ландшафт-равнина, почва такыровидная с почверхности мелко щепнистая. Степень проективного покрытия-7-9%. Эдификаторы: полынь, театр, кейреук, тасбюрган, харидандон. В других трансектах видовой состав растений более богатый. Ассоциации: солянки почечконосной+полынно + сингренено+кузиново+балыкузузово - сафарово+кейреуковые.

В районе колодца Фозилбек (от колодца Фозилббек на с.з. 35-37 км). Ландшафт-равнина, почва сильно уплотненная, суглинистая, засоленная. Степень проективного покрытия района-9-11%. Эдификатор, в основном полынь солянка почечконосная в этом сообществе является субдоминантным. Урожай кормовой массы ассоциации составляет всего 0,88 ц/га, в.т.ч. на долю солянка почечконосный приходится 0,23 ц/га. Семенная продуктивность солянка почечконосный зависит от экологических условий произрастания. Полноценность семян солянка почечконосный, собранных в районе колодца Ташкудука-30,0 %, а в районе колодца Азник-43,0%. Лабораторная и полевая всхожести этих семян колебались от 10,0 до 17,0%. Масса 1000 штук семян, собранных у колодца Азник, была максимальной-5,0 г., а у колодца Ташкудук-мнеьше-4,6 г.

Мы установили, что солянка почечконосная формация помимо пустынь ещё распространена в подгорных районах Таджикистана и Киргизии. В таджикистане солянка почечконосный встречается в Дашти Садхиборозде (20-23 км западнее матча) на правом берегу реки Зарафшан в Ленинабадской области. Описание проведено Рельеф-волнистые возвышения и склоны гор. Проектное покрытие растениями-15-17 %. Почва плкрыта 50-60 % щепнем, обломками горных пород. Почва-слаборазвитый типичный серозем.

Растительность - солянка почечконосно+кейреуково+полынно+каркбучиново + эфемеровая, эфемеры сильно стравлены. Основу сообщества составляет солянка почечконосный, численность которого равна 14800 шт/га. Средняя длина годичных побегов 4-7 см. урожай кормовой массы солянка почечконосный-0,77 ц/га. На огромной площади в районе поселка Ким Ленинабадской области зарегистрирована ассоциация харидандоново

солянка почечконосново+польно гелеотропная. Показатели роста и развития других растений также незначительны: харидандана-3-5 см, солянка почечконосный-7-8см, гелеотропа-6-7 см. В этом районе (кишлак Азарспан между г. Ленинабадом и гю Ашт) на сильно уплотненных корковых почвах с выходом на поверхность почвы различных солей зарегистрировано два вида ассоциации. солянка почечконосный и сарсазан.

Описание. 5 км севернее Тортгульского водохранилища-Баткенский район Киргизии, горный склон. Ассоциация солянка почечконосново+полынная+ кейкеуково, местами с участием единичных экземиларов эфемеров. Суммарный урожай надземной фитомассы равен 2,1 ц/га, в том числе солянка почечконосный-0,45 ц/га. Длина годичных побегов солянка почечконосный не превышает 11,0 см. Урожай семян их посевные качества не высокие (9,0% семян имеют зародыши).

Описание. Гобустан (в 47 км от г.Баку). Солянка почечконосная ассоциация в этом регионе зарегистрирована в различных эдафических, экологических условиях. Основными компонентами в сообществе являются полынь и эфемеры. Из данных видно, что на долю полыни приходится 79,62%, особей солянка почечконосный-20,33 %. Урожай кормовой массы солянка почечконосный в сообществе составил 0,7 ц/га, при высоте годичного роста 10-11 см.

Таким образом, как явствует из литературных данных (Коровин, 1934; Шингарева, 1940; Прозоровский, 1940; Нечаева и др., 1943; Рустамов, 1973; Сафранова, 1982) и по нашим собственным наблюдениям видовой состав тетырников в природе беден. Обследованные нами ассоциации солянка почечконосный слагаются из четырех групп растений, каждая из которых соответствует отдельной синузии.

Ассоциации солянка почечконосный слагаются из следующих синузий 1) кустарниковой, 2) полукустарниковой, 3) однолетние длительно вегетирующие солянки, 4) эфемеровый и 5) эфемероидов.

В результате длительного процесса эволюции растения, слагающие солянка почечконосные сообщества. Довольно хорошо приспособились к почвенно-климатическим условиям пустынь и полупустынь. Основными экологическими группами во флоре солянка почечконосные сообществ являются мезофиты и ксерофиты.

Группа мезофитов представлена эфемерами и эфемероидами и др. растениями, цикл развития которых приурочен к наиболее благоприятному влажному периоду года. К ксерофитам относятся, в основном, многолетние и однолетние, длительно вегетирующие компоненты солянка почечконосной формации, вегетация которых продолжается в наиболее сухой, жаркий, летний период года. Данные о флористическом составе, приведенные, хотя и далеко не полные, дают представление об изучении ареале и сборе семян для создания коллекции, изучение которой будет способствовать решению задач по созданию агрофитоценозов и жестких экологические условиях пустынь.

Таким образом, в районах массового распространения солянка почечконосная мы установили приурочность его формации к определенным элементам рельефа. Его можно встретить на горных склонах, в предгорьях и в самых жестких условиях: на сухих солончаках, солончаковатых и солонцеватых почвах в разной степени засоленных; на такырах, гипсоносных почвах, глинистых и меловых склонах, а также на опесчаненых сероземах и уплотненных песках. Большей частью эти почвы сильно уплотнены. В таких условиях способность солянка почечконосный несколько снижается, в результате чего низка кормовая масса, семенная продуктивность и качество семян.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агжичитова Н.И. Галофильная растительность Средней Азии и ее эдификативные свойства. Ташкент: Фан. 1982.
2. Гранитов И.И. Растительный покров Юго-Западных Кызылкумов. Ташкент. Фан. 1964.
3. Коровин Е.П. Растительность Средней Азии. Москва. Ташкент. 1934.
4. Негасво Н.Т. Жизненные формы растений пустыни Каракум. М. Наука, 1973.
5. Нажмиддинов Ж.Н. Биолого – хозяйственное изучение солянка почечаносной (*Salsola gemmascens*) для ведения в культуры в условиях юго-Западного Кызылкума. Автореф. канд. дисс. Санкт-Петербург, 1992.
6. Пратов У. Марые Ферганской долины. Ташкент. Фан, 1970.
7. Прозоровский В.Б. Полупустыни и пустыни СССР. Растительности СССР. 1940-т.2.
8. Родин Л-Е Растительность пустынь Западной Туркманий Л.М. :Изд. АА. СССР, 19639.
Рустамов И.Г., Мамедов Э.Ю. Продуктивность тельников юго-западного Туркменистана. Проблемы освоения пустынь. 1977-№3.